

ROMPIENDO MOLDES: ¿QUIÉN DECIDE QUIENES SOMOS? UNA MIRADA CRÍTICA SOBRE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y LOS PREJUICIOS SOCIALES

Patricia Buedo Martínez

RESUMEN

Los estereotipos de género son creencias sobre las distintas características individuales asociadas tanto a las mujeres como a los hombres que mantienen la discriminación y la violencia de género en nuestra sociedad hoy día. La transmisión persistente de estereotipos y roles de género a través de los diferentes medios de comunicación de masas así como a través de otros agentes de socialización contribuyen a seguir arraigando y perpetuando estas características, ideas preconcebidas o etiquetas sociales en nuestra cultura y sociedad. Por esta razón, el estudio y análisis de los estereotipos que prevalecen actualmente se convierte en una herramienta indispensable para poder conocer los cambios que se van produciendo en relación a este fenómeno (Castillo, R. & Montes, B., 2014).

Con este objetivo, se desarrolla este artículo de reflexión, cuya finalidad es invitar al debate interior sobre esta problemática encaminada a provocar un cambio en los estereotipos de género que puedan incentivar una modificación en los distintos roles sociales asignados a cada uno de los sexos, tratando de crear una sociedad más justa, libre e igualitaria.

PALABRAS CLAVE

Igualdad, discriminación, estereotipos, género, publicidad, educación.

ABSTRACT

Gender stereotypes are beliefs about the various individual characteristics associated with both women and men that perpetuate discrimination and gender-based violence in our

society today. The persistent transmission of gender stereotypes and roles through various mass media, as well as through other agents of socialization, contributes to further entrenching and perpetuating these characteristics, preconceived ideas, or social labels in our culture and society. For this reason, the study and analysis of currently prevailing stereotypes becomes an indispensable tool for understanding the changes occurring in relation to this phenomenon (Castillo, R. & Montes, B., 2014).

With this objective, this reflective article is developed, its purpose being to encourage internal debate on this issue, aimed at bringing about a change in gender stereotypes that can incentivize a modification of the various social roles assigned to each sex, striving to create a more just, free, and egalitarian society.

KEYWORDS

Equality, discrimination, stereotypes, gender, advertising, education.

INTRODUCCIÓN

Hoy día, existe una amplia creencia generalizada en considerar los estereotipos como el aspecto cognitivo del prejuicio debido a que los estereotipos influyen en el procesamiento de la información sobre los diferentes grupos sociales así como sobre nuestra identidad, actitud y comportamiento. Los estereotipos de género se consideran un conjunto estructurado de creencias compartidas dentro de una cultura sobre los atributos o características que posee cada género en función de su sexo. Estas creencias estereotipadas sobre los grupos de género surgen de la observación de que cada grupo desempeña diferentes roles sociales. De esta manera, estas creencias, el proceso de socialización y los procesos individuales favorecen la aparición de comportamientos diferenciados en mujeres y hombres, y, en consecuencia, el mantenimiento de estos estereotipos, lo que dificulta el desarrollo integral de la persona, pudiendo afectar a sus preferencias, el desarrollo de habilidades, sus aspiraciones, sus emociones, su salud física, su desempeño, etc. Sin duda, estas consecuencias tienen un mayor impacto en las mujeres o grupos minoritarios (como la comunidad LGTBI), lo que además

aumenta su vulnerabilidad como víctimas de violencia y situaciones de abusos, acoso y violencia. Dada la importancia de los estereotipos de género en los procesos discriminatorios, resulta esencial determinar si su contenido se mantiene estable o si ha experimentado algún cambio a lo largo de los años (Castillo, R. & Montes, B., 2014).

EL PAPEL DE LA GLOBALIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA DESIGUALDAD

Actualmente, la globalización del s. XXI es proclive al diseño de fronteras las cuales se están reformando y consolidando cada vez más, debido a que actualmente el fenómeno de la globalización promueve el avance de las desigualdades y el rechazo hacia determinados sectores de la población (inmigrantes, personas privadas de libertad, personas LGTBI, etc.), quienes pasan a ser considerados un peligro potencial como mecanismo discriminatorio y de control, produciéndose un proceso de criminalización con el objetivo de buscar una justificación hacia su rechazo, de manera que se acaban creando fronteras (tanto físicas como sociales) como medio para obtener seguridad en un mundo injusto e incierto y es que como denuncia Seret: *“cuanto más se separan las personas más miedo se siente hacia el otro”*, porque a más fronteras mayores diferencias, debido a que legitimamos su existencia en la presencia de esas diferencias, de ahí la necesidad del contacto para promover el acercamiento (mixofilia), pues si no hay convivencia, relación o contacto entre las personas surgirán los conflictos y el rechazo (mixofobia) (Bauman, Z., 2006). Estos sentimientos de rechazo afloran apoyados por los medios de comunicación los cuales juegan un papel fundamental en este proceso (la publicidad transforma positiva o negativamente a la sociedad a través de una visión estereotipada de la ciudadanía), de ahí la necesidad de valorar el acercamiento y el contacto entre culturas porque como denuncia Frederick Back *“cuando se crean las fronteras surgen las diferencias”* (Bauman, Z., 2006).

Por otro lado, la creación de fronteras provoca que determinados colectivos se conviertan como denunciaba Bauman (2005) en “humanos residuales” productos de la globalización, alejados hacia una “zona prohibida” que se convierte en el “vertedero” de los sectores más excluidos y estigmatizados de la sociedad, reciclados como “residuos humanos” que habitan en el espacio fronterizo que divide a los individuos considerados “normales”

(perfil que encaja con el actual modelo capitalista) de los considerados como “residuos”, de manera que la solución es “alejarlos” hacia una zona excluida, olvidados y controlados (Bauman, Z., 2007), reflejando como estos espacios fronterizos se han convertido como denunciaba Bauman, Z. (2006) en el vertedero de los problemas sin resolver del fenómeno de la globalización. Actualmente podemos encontrar estos “vertederos” en determinados núcleos urbanos, encontrándonos un “oasis” en medio de la ciudad debido al diseño urbanístico discriminatorio creado a partir de las relaciones asimétricas de poder (hegemónicas - minoritarias) de las ciudades, lo cual se ve reflejado en los barrios periféricos, guetos urbanos y determinados espacios fronterizos como los centros penitenciarios, alejando a las personas que no “encajan” en el sistema hacia espacios apartados, excluidos, donde son controlados, vigilados y estigmatizados por el resto de la sociedad y es que en este contexto parece que en muchas ocasiones interese que las fronteras continúen existiendo (Bauman, Z., 2007) al interesarle al sistema tener un espacio alejado donde se tengan “controlados” a ese sector de la población considerado peligroso.

Por otro lado, la primera causa de la mixofobia es la segregación territorial, debido a que al homogeneizar un espacio, alejándolo y apartándolo del resto de la población se fomenta ese estigma y rechazo (al reducirse la capacidad para tolerar y valorar la convivencia entre culturas), intensificando las actitudes xenófobas, de ahí la necesidad de crear espacios abiertos, públicos en el que todas las personas puedan acudir, fomentando la convivencia, porque cuanto más en contacto estemos con un grupo homogéneo o más alejados o distanciados estemos de la diversidad cultural, mayores probabilidades tendremos de dejar de valorar la riqueza de la convivencia con otras culturas (Bauman, Z., 2006) debido a que esta segregación territorial, producto en muchos casos de la mixofobia, se convierte como denuncia Delgado, M. (2006) en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. En este aspecto es importante destacar el papel de los agentes de socialización en la elaboración de estos prejuicios (existe una tendencia a generalizar y a criminalizar a determinadas minorías) pues como denuncia Delgado, M. (2006) algunos mensajes “*se traducen en una naturalización de las relaciones de dominio entre los seres humanos*” (Delgado, M., 2006) de ahí la necesidad de educar en la igualdad porque en los últimos años se ha difundido un discurso que tiende a interpretar como un problema la diversidad cultural, proclamando la necesidad de reaccionar ante ella de una u otra forma, surgiendo dos tipos de pensamiento o

posturas: la intolerante y la tolerante. El problema es que algunas veces, el racismo puede aparecer enmascarado bajo discursos o mensajes bien intencionados que tienden a reproducir la lógica discriminadora que creen desenmascarar, lo cual se ve reflejado en algunas acciones que perpetúan la situación de pobreza o exclusión social de determinados sectores de la población en situación de vulnerabilidad social, pues se encuentran en desventaja frente al resto de la ciudadanía en cuanto a la inaccesibilidad en la vivienda, precarización laboral, ausencia de recursos, etc. y es que actualmente, parece que el problema no reside en la comprensión y la aceptación de la convivencia entre culturas, sino que el problema tiene un trasfondo mucho más profundo presente en la tolerancia hacia la explotación de determinados sectores de la población al ser indispensable para el progreso y el avance del actual modelo económico capitalista (Delgado, M., 2006).

De ahí la necesidad de concienciar, sensibilizar y visibilizar esta problemática evitando que estas personas en situación de vulnerabilidad continúen permaneciendo excluidos en el olvido, pues en estos lugares o espacios deshumanizados donde se convive en un caos y desorden permanente, la persona pierde todo tipo de referente identitario, produciéndose una pérdida de identidad, debido a que la persona deja atrás parte de su vida (familia, amigos, etc.) por lo que hay un punto de inflexión y esto interfiere directamente en el concepto de identidad (Maalouf, A., 1999), de ahí la necesidad de crear espacios significativos donde la persona se integre, encontrando su lugar en ese espacio, previniendo la pérdida de la identidad, tratando de evitar su muerte social (Bauman, Z., 2007). En este aspecto, es importante comprender que ninguna persona debería perder su historia, ni su identidad personal por eso debemos respetar y tratar de comprender a la persona sin juzgarla.

Para concluir, mencionar que si no vivimos en un mundo que se muestre abierto hacia los demás en ese proceso de aculturación, la sociedad será fruto de numerosos conflictos, de ahí la necesidad de respetar las culturas, identidades y distintas concepciones, actitudes o formas de comportamiento, evitando adoptar una concepción tribal o etnocéntrica de la cultura o la identidad, pues esta concepción produce cada vez más conflictividad, prejuicios, estereotipos, agresiones y violencia en lugar de un enriquecimiento cultural (pues imponiendo una identidad asesina, dominante, no evitaremos el conflicto) de ahí la idea de la reciprocidad y el respeto al individuo y a la cultura (Maalouf, A., 1999) con el objetivo de

encaminar la sociedad hacia una “cultura de la no violencia” porque como denuncia Bauman, Z. (2006) es imprescindible “*trasladar esa compasión a escala planetaria*”.

AGRESIÓN, ACOSO Y ESTERETIPOS DE GÉNERO

Definimos la “agresividad” como una forma de conducta dirigida a herir física o psicológicamente a una persona. El verbo “acosar” se refiere a una acción o una conducta que implica generar una incomodidad o malestar en el otro (Martín. F., 2020). El centro escolar, junto con la familia, es considerado núcleo de socialización primaria, contribuyendo a la construcción de esa identidad personal, a través del autoconcepto y la autovaloración personal. El suicidio es la manifestación más extrema de la consecuencia de la agresión debido a que, cuando un individuo siente que ha perdido su estatus, es probable que utilice la agresión para compensar esos valores.

Existen diferentes tipos de agresión: la agresión emocional es una forma de agresión como respuesta a un estado emocional negativo (frustración, etc.); la agresión instrumental es aquella en la que se utiliza la violencia como instrumento para conseguir un fin; la agresión reactiva, como respuesta a algún tipo de agresión, amenaza o provocación; la agresión proactiva se define como aquellas acciones agresivas de carácter intencionado dirigida a hacer daño a otra persona. La agresión directa se da cuando el agredido recibe la acción agresora (golpes, heridas, insultos). La indirecta, cuando el agredido no recibe la acción directamente pero sufre sus efectos (amenazas, rumores, violación de la intimidad), entre otras (Castillero, O., 2018).

El ser víctima de acoso desencadena sentimientos de infelicidad e inseguridad, rechazo social y pérdida de confianza en uno mismo, lo que a largo plazo puede desencadenar en depresión y en una baja autoestima, presentando problemas emocionales como aislamiento, exclusión social o dificultades para integrarse socialmente con sus compañeros, las víctimas suelen ser descritas como personas solitarias, tristes, tímidas e inseguras (De Rosa, E., 2024).

La agresividad es una cualidad de la conducta humana que en algún momento determinado puede manifestarse a lo largo de nuestra vida. Desde la infancia vamos

adoptando una imagen de lo que queremos llegar a ser según la escala de valores de nuestra sociedad (diferentes roles según el sexo de la persona), existiendo en muchos casos una gran distancia entre lo que uno es y lo que la sociedad espera que sea, todo ello, genera un clima de tensión y presión que ayuda al mantenimiento de modelos de conductas agresivas. Por ello, es muy importante la detección precoz. Es imprescindible trabajar desde la prevención, evitando situaciones extremas como es el suicidio, intentando que la víctima pueda rehacer su vida, sin ser marcada psicológicamente de por vida, en cuanto a los agresores es importante no olvidar que la mayoría han podido ser víctimas en otras ocasiones, asimilando a través del aprendizaje social el papel de la violencia como medio para la obtención de un fin, además suelen tener problemas emocionales (sentimiento de abandono familiar o inestabilidad emocional). Por este motivo, es necesario incidir en la construcción de una cultura de la paz, en la que se sensibilice a los ciudadanos hacia el problema de la violencia, desarrollando intervenciones dirigidas a dotar de habilidades sociales que reduzcan los sentimientos causados por este tipo de agresiones.

Como conclusión decir, que la violencia, la agresión, el abuso o el acoso son un problema que afecta a toda la sociedad, y no solo se limita a las escuelas o trabajos. De ahí, la necesidad de realizar un análisis reflexivo sobre los estereotipos y prejuicios existentes que puedan incitar al desarrollo de este tipo de conductas, debido a que los prejuicios son conductas aprendidas socialmente, cuya modificación requiere de un esfuerzo, al aprenderlo inconscientemente, a través de las experiencias personales con los miembros de otros grupos. Porque, actualmente, en nuestra sociedad existen muchos estereotipos ya establecidos y que difícilmente desaparecerán por completo, pero en cuanto al surgimiento de nuevos estereotipos, son las propias opiniones subjetivas las que tenemos que controlar y tratar de desarrollar una visión objetiva y crítica, que nazca o se desarrolle al ser conscientes de la existencia de los mismos y las consecuencias que estas conductas o pensamientos acarrear, imaginemos por ejemplo, que sufrimos un atraco a manos de un sujeto de etnia gitana, si con este grupo no hemos tenido otro trato, y no conocemos a nadie más, probablemente nuestra opinión personal acerca de ese grupo no sea buena, por el simple hecho de haber tenido esa mala experiencia, y ahí es cuando tenemos que ser críticos y no dejarnos llevar por las emociones pasajeras, debido a que, que esa persona nos haya atracado en un momento puntual no es para nada aplicable al resto de personas de ese grupo. Si nos cuidamos en ese

aspecto, podremos controlar el surgimiento de los nuevos estereotipos que, lo único que provocan es la separación y los conflictos entre los seres humanos. De esta manera, al ser conscientes de las consecuencias (distorsión de la realidad, odio injustificado, etc.) de los estereotipos, prejuicios y discriminación, podremos controlar las actitudes xenófobas y racistas porque aunque suponga un esfuerzo adicional el cambiar nuestros pensamientos o actitudes, con una actitud positiva, esfuerzo y motivación todo cambio de actitud es posible.

DIFERENCIA ENTRE ESTEREOTIPO DE GÉNERO, PATRIARCADO Y ANDROCENTRISMO

En este contexto, es necesario saber distinguir entre los conceptos de patriarcado, androcentrismo y estereotipo de género (Alessi, D., 2024):

Un estereotipo de género es una idea preconcebida que define las características de cada persona según el sexo que se le asigna al nacer, es decir, a partir de lo que se espera de ese individuo en la vida según el rol asignado al sexo que una persona posee al llegar al mundo. Dicho de otra manera, son los rasgos, atributos y expectativas de comportamiento que se imponen socialmente, basados en una visión generalizada o una idea preconcebida sobre los atributos, las características, o los diferentes roles que poseen o deberían poseer o desempeñar tanto las mujeres como los hombres en nuestra sociedad por el simple hecho de serlo. Estas expectativas son construcciones sociales, culturales e históricas y, por lo tanto, varían según el paso del tiempo y según la pertenencia a una cultura u otra. En este sentido, los modelos ideales de feminidad y masculinidad son totalmente diferentes en un país asiático, en uno americano o en uno africano, en contextos rurales o urbanos o en una época u otra (Alessi, D., 2024)

En este contexto, es importante insistir en que el género funciona como una norma social que indica qué podemos y como debemos actuar a partir del sexo que se nos asigna cuando nacemos y es que, desde que venimos al mundo, todos los individuos nos encontramos atrapados y jerarquizados por las relaciones de poder organizadas en base a nuestro género, que configuran también el lenguaje, la vida afectiva y las diferentes formas en que hemos aprendido a tratarnos y a relacionarnos, de manera que se encuentran tan arraigados a nuestra personalidad que a veces parecen invisibles o naturales, dando la

sensación de que vienen dados por la biología, y que son muy difíciles de modificar o que directamente, no tiene ningún sentido modificarse (Alessi, D., 2024)

De esta manera, a lo largo de la historia muchas conductas que no cumplen con los estereotipos asignados han sido entendidas como “anormales” o “desviadas” y, por ello, reprimidas, apartadas o estigmatizadas de diferentes formas. Este control social obliga a organizar todos los rasgos de nuestra personalidad dentro de los límites establecidos por el estereotipo entendido como “mujer” o “varón”. De ese modo, las mujeres quedan ubicadas en el lugar de reproductoras y relegadas al ámbito de lo privado, mientras que los varones ocupan los espacios públicos y de decisión y cualquier comportamiento o conducta que se presente contraria a esta “norma” es considerado perversa, patológica o problemática y debe ser corregida o castigada (Alessi, D., 2024)

El concepto de patriarcado se refiere a una forma de organización social y política basada en la superioridad del varón sobre las mujeres, esta lógica de ordenamiento social atraviesa y se manifiesta en todas las esferas de la vida, desarrollándose en todas las clases y grupos sociales (Alessi, D., 2024)

El androcentrismo es un enfoque teórico y cultural que toma la experiencia, perspectiva y valores masculinos como el punto de referencia universal, lógico y normativo. En esta lógica, lo masculino es lo normal, y lo femenino es una desviación, una variante o una ausencia. Filósofos como Aristóteles definían a la mujer como “un hombre deformado” o “un varón defectuoso”. En la medicina griega, el cuerpo femenino era un cuerpo masculino invertido (motivo de vergüenza y rechazo) y durante siglos, la ciencia, la ley y la educación se construyeron desde la experiencia del varón adulto, blanco, propietario y con derechos (Ricardo, R., 2020).

En este sentido es imprescindible educar en valores, tratando de fomentar y educar en la corresponsabilidad, es decir, una responsabilidad compartida en la realización de tareas, con el objetivo de alcanzar la igualdad real y fomentar la conciliación a través del equilibrio, porque para poder tener igualdad de oportunidades, antes debemos conseguir una igualdad de responsabilidades. De ahí que la corresponsabilidad sea la clave para poder obtener esa

igualdad tan necesaria hoy día, porque sin una igualdad afectiva, no se podrá conseguir una verdadera y auténtica igualdad efectiva (Alessi, D., 2024)

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN EL JUEGO, LA PUBLICIDAD Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS

La sociedad actual se refleja a través del juego, la publicidad y los medios de comunicación, los cuales muestran los estereotipos y creencias típicas de la sociedad en la que es creado. La publicidad es un agente de socialización muy poderoso en cuanto a la educación informal del ser humano.

Hoy día, los catálogos o anuncios de juguetes para niños contienen una gran cantidad de estereotipos, normalmente se dividen en apartados según el sexo del menor: si es niña, seremos conscientes de toda una serie de tópicos como son las princesitas, los juguetes de cocina, estética, o cuidado de bebés (bebés que se ponen enfermos y hay que cuidar, o hacen sus necesidades y hay que cambiar los pañales, muñecas para peinar o maquillar, etc.), apareciendo como modelo a seguir muñecas normalmente de color de rosa, delicadas...; todo ello, en contraposición con el apartado dedicado a los “niños” donde los juguetes o muñecos suelen aparecer en escenas de riesgo, competición o velocidad (rally, etc.). El alejamiento entre los coches y las muñecas sigue vigente. Estos productos vendidos como inofensivos llevan un mensaje oculto desgarrador como son la adquisición de conductas o roles sexistas desde edades tempranas, para de manera indirecta enviar el mensaje a todas esas niñas de que el camino de madre y cuidadora en un futuro es algo que dependerá de ellas, por lo que es mejor que estén preparadas. Si observamos los juguetes de los niños vemos como estos, están dirigidos a actividades a realizar fuera del hogar como los deportes, los coches, etc. Mientras que a las niñas se les dirige a actividades a realizar dentro del hogar como las cocinitas anteriormente (cocinitas, muñecos, etc.), Y esto ocurre, incluso con los videojuegos donde los juegos dirigidos a los niños se basan en juegos de lucha, de acción, de violencia, mientras que los juegos de las niñas van dirigidos, de nuevo, al cuidado del hogar y la familia, por ejemplo, en un juego de la Wii, llamado “mi nenuco juega”, el eslogan que acompaña la portada es: “igual que una mamá de verdad”, lo que resume en una frase este tipo de prejuicios, donde se intenta “preparar” a la niña en el rol de madre responsable del bienestar

y de los cuidados de la persona a su cargo. Es obvio como incluso el lenguaje empleado por hombres y mujeres es diferente según el espectador a quien vaya dirigido, pero en los anuncios exageran este aspecto, transmitiendo una imagen de ambos sexos estereotipada, alejada de la realidad, por ejemplo: en los anuncios dirigido a las “niñas” el tono es agudo llegando a resultar incluso “cursi”, mientras que en los anuncios dirigido a los niños, la voz es grave, más agresiva:

La publicidad transforma positiva o negativamente a la sociedad, porque recordemos que el objetivo de la publicidad es vender un producto, y para ello trata de persuadir a la población para influenciarlos y dirigir su atención hacia el mismo, a través de una visión estereotipada de la ciudadanía. ¿Recuerdas algún anuncio en la que los niños se peinen o cuiden a sus muñecos mientras las niñas conducen un cochecito que conduce solo? Aun así se nos sigue convenciendo de que vivimos en una sociedad igualitaria. Pero esta desigualdad no se trata de inculcar solo a los más pequeños sino que este tipo de publicidad no tiene edad, dirigiéndose hacia la población adulta con mensajes muy parecidos: anuncios de coches conducidos por el cabeza de familia, o mujeres anunciando productos de limpieza.

En nuestra sociedad actual, parece que las mujeres valemos en función de nuestro aspecto físico, o peor aún que nuestra felicidad o nuestro éxito profesional varía en función de nuestro físico, y es que es importante no olvidar que “todo el mundo tiene un precio” y el nuestro depende de la belleza. Los anuncios de cosmética están repletos de mujeres obsesionadas con el aspecto físico, y es que para el mercado es muy rentable que la mujer sea insegura y esté condicionada a los dominios y placeres del hombre, pero... ¿de verdad esta imagen se corresponde con la realidad? ¿Están las mujeres tan preocupadas por el físico

o es una nueva exigencia creada por un mundo de hombres? Y es que las necesidades o problemas no existen en muchos casos, sino que son construcciones sociales creadas para que el poder permanezca en la figura masculina.

Desde sus comienzos, la televisión puso el centro de atención en los hombres, desplazando a las mujeres a un segundo plano, dejando claros los estereotipos típicos de cada sociedad. Tradicionalmente, los anuncios han mostrado a las mujeres en su casa, empleando productos de limpieza, sirviendo la comida, etc. Pero la tendencia que se impuso en los últimos años es la de la mujer tratada como objeto sexual, utilizando su cuerpo para la venta de productos dirigido al género masculino.

En este aspecto, es importante describir el concepto de sexismo y su distinción como sexismo hostil y benévolo para poder comprender mejor todo este contenido. *“El sexismo es el prejuicio basado en el género. Se refiere a los comportamientos y actitudes que tenemos según los roles y responsabilidades que se consideran adecuadas según el sexo”*. (Larrañaga, E. et al., 2014). Puede aparecer como sexismo hostil *“donde la mujer posee características negativas que la hacen inferior a los hombres y limitan su ámbito a la familia y al hogar”* (Larrañaga, E. et al., 2014) o el sexismo benevolente, que es una forma de discriminación más sutil, se trata de un tipo de prejuicio hacia las mujeres basada en una visión estereotipada y limitada de la mujer, pero enmascarada con un tono afectivo positivo y unido a conductas de apoyo (Prada, A. 2023)

La difusión de estereotipos sobre los roles asignados socialmente a hombres y mujeres refuerza la desigualdad de género, debido a que los seres humanos interiorizamos la mayoría de nuestras conductas por aprendizaje social o imitación. Hoy día vivimos en la era de la comunicación, recibiendo consciente o inconscientemente cientos de mensajes publicitarios que interiorizamos a través de diferentes canales de comunicación: radio, televisión, etc. de ahí la importancia de transmitir un mensaje responsable que fomente la igualdad y los valores sociales en los diferentes medios de comunicación de masas.

Y es que, actualmente existe un enorme machismo en los spot publicitarios, pues uno de los roles más representados por la mujer en publicidad sigue siendo el de ama de casa, por ejemplo en los anuncios de productos de uso cotidiano: productos de limpieza,

alimentación..., la mujer sigue siendo la principal protagonista, como podemos observar en los siguientes ejemplos: El primer anuncio es del año 1940 y el segundo se corresponde con una campaña actual. Como podemos observar, a pesar de que han pasado ochenta y seis años entre ambos, la diferencia es escasa: en ambos el producto aparece asociado a la imagen femenina como usuaria principal de este tipo de productos, al ser la encargada del cuidado y bienestar de la familia. Diferentes épocas con mensajes idénticos.

Un aspecto de gran relevancia es el hecho de que el sexismo y las conductas discriminatorias de género son el desencadenante principal de la violencia de género, que es la manifestación más grave de la desigualdad de poder entre los géneros, por ello, es tan importante educar en valores. Es necesario recordar la importancia de educar a los niños y niñas desde la igualdad, no haciendo distinción a la hora del juego, es necesario compartir juegos desde temprana edad para cambiar las pautas sociales a las que estamos acostumbrados y romper desde el principio estas ideas sexistas. Es imprescindible educar en la igualdad, para ello, deberíamos cambiar la forma de pensar de nuestra sociedad desde uno de los agentes de socialización más influenciados como es la publicidad, la literatura así como los diferentes medios de comunicación de masas.

CONCEPTO DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN

El principio de igualdad supone el trato igualitario de todos los ciudadanos y las ciudadanas tanto en la aplicación de la ley (Igualdad formal o jurídica) como en el contenido de la misma en la vida diaria de los mismos (Igualdad material o real). Según nuestra actual legislación, cualquier tipo o acto de discriminación resulta contraria al principio de igualdad de trato y, por tanto, resulta inconstitucional. En dicho contexto normativo, es importante mencionar que el principio de igualdad sólo afecta, de manera obligatoria a los poderes

públicos (poder ejecutivo, legislativo y judicial), sin embargo, no vincula con la misma obligatoriedad a los sujetos privados o particulares, salvo que venga impuesta por una norma como, por ejemplo, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que obliga a empresas y sindicatos a negociar medidas de igualdad en sus centros de trabajo, convirtiendo la prohibición de cualquier tipo de discriminación en una regla o norma de convivencia de vital importancia a seguir, lo cual, no implica que no puedan hacerse distinciones, pues la normativa si permite el tratamiento desigual en diferentes circunstancias o contextos, siempre y cuando se encuentre en todo momento debidamente justificada por un motivo objetivo y razonable en sus causas y efectos (Material de aprendizaje del módulo 1., 2026). Pero, hoy día, ¿se considera suficiente con recoger el principio de igualdad de trato y no discriminación en nuestro ordenamiento jurídico para garantizar la igualdad real y material de manera efectiva? Porque a pesar de su reconocimiento normativo, en la práctica, continúan produciéndose situaciones de desigualdad y discriminación a diario que, en muchas ocasiones son reflejadas o aparecen tanto en nuestras vidas diarias como en los diferentes medios de comunicación.

MEDIDAS PARA AFRONTAR LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Existen una serie de medidas que pueden reducir el desarrollo de los estereotipos de género, promover su cambio así como contribuir a su erradicación o progreso (Naciones Unidas, 2026):

La actual legislación, políticas y prácticas sociales, jurídicas y educativas deben ir encaminadas hacia la lucha contra la discriminación en todas sus formas. Asimismo, las autoridades responsables deben trabajar de forma activa en la igualdad real y efectiva; abordando las causas fundamentales que provocan el desarrollo de la desigualdad, discriminación o violencia en sus distintas manifestaciones.

Por otro lado, los sistemas judiciales, militares, policiales y las instituciones análogas deben incrementar el control y la investigación de la discriminación para tratar de conseguir la reparación real a las víctimas. Es imprescindible que los sistemas judiciales formales e informales apliquen un enfoque basado en los derechos humanos, centrado en las víctimas,

así como vigilar y luchar contra los prejuicios de las distintas administraciones de orden público, de justicia y de las penas impuestas.

Es fundamental, que los marcos jurídicos y sociales aumenten la promoción de la autonomía personal y la capacidad de decidir libremente de mujeres, niñas o de personas del colectivo LGTBI, y les protejan de la violencia, acoso y formas de agresión o discriminación.

Es imprescindible que las instituciones judiciales, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, sea capaz de reconocer, detectar e identificar situaciones de abuso, agresión o discriminación, educando en valores y concienciando sobre la necesidad de oponerse a los estereotipos de género impuestos y las normativas de género perjudiciales con el propósito de conseguir su cambio y erradicación.

Asimismo, es importante incentivar el desarrollo de principios y buenas prácticas dirigidas a combatir de forma eficaz la discriminación y la incitación al odio en los espacios públicos y digitales, ofreciendo una respuesta coherente basada en los derechos humanos, la igualdad de trato y la no discriminación, tratando de aumentar el respaldo público con el objetivo de la creación y desarrollo de sociedades igualitarias, inclusivas y diversas, libres de discriminación y violencia.

CONCLUSIÓN

Como se ha querido transmitir a lo largo del desarrollo de este artículo, la educación es uno de los principales pilares de nuestra sociedad, y desempeña un papel fundamental en la formación de las distintas concepciones, comportamientos y actitudes de las personas. En este contexto, es esencial abordar el tema de los prejuicios y estereotipos de género presentes en nuestra sociedad, debido a que estos pueden influir de manera significativa en la forma en que percibimos el mundo así como a las personas que nos rodean.

La lucha contra los estereotipos y prejuicios sociales supone un compromiso continuo que requiere de la participación activa de toda la sociedad en su conjunto. En este contexto, la educación es una herramienta muy poderosa para combatir, afrontar y destruir prejuicios y estereotipos de género, promoviendo una sociedad más justa, libre e igualitaria.

El futuro de la lucha contra los estereotipos y prejuicios sociales depende de nuestra capacidad para trabajar, educar y cooperar juntos, tratando de crear o promover un cambio hacia una sociedad integradora, equitativa y participativa, porque a medida que más personas se convierten en defensores de la inclusión y la igualdad, más posible es que exista un aumento en la aceptación y la comprensión puesto que en la mayoría de las ocasiones, el esfuerzo colectivo puede marcar una diferencia significativa en la vida de muchas personas, de ahí la importancia de la concienciación, reflexión y educación que fomente un cambio hacia una sociedad más real, libre de estigmas, ideas preconcebidas, discriminación, violencia o desigualdades.

BIBLIOGRAFIA

Alessi, D. et al (2024). Género, patriarcado, binarismo y androcentrismo. Algunas categorías de análisis para observar las relaciones sociales con lentes violetas. *ESI en la secundaria: Hacia una educación sexualmente justa y placentera*. (pp. 12-18). Universidad Nacional de La Plata; EDULP. Recuperado de

<https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.6500/pm.6500.pd>

Bauman, Z. (2006). Confianza y temor en la ciudad. *Mixofilia y mixofobia*. Editorial Arcadia. Barcelona. Pp. 120- 133. Recuperado el 13/03/2015 de

<https://campusvirtual.uclm.es/course/view.php?id=7880>

Bauman, Z. (2006). Confianza y temor en la ciudad. *Vivir con extranjeros*. Editorial Arcadia. Barcelona. Pp. 61- 75. Recuperado el 13/03/2015 de

<https://campusvirtual.uclm.es/course/view.php?id=7880>

Bauman, Z. (2007). Vidas Desperdiciadas: la modernidad y sus parias. *Los residuos de la globalización*. Barcelona: Paidós. Pp. 100- 107. Recuperado el 10/03/2015 de

<https://campusvirtual.uclm.es/course/view.php?id=7880>

Castillero, O. (2018). Los 18 tipos de agresión, y sus efectos. *Psicología y mente*. Recuperado de <https://psicologiymente.com/psicologia/tipos-de-agresion>

Castillo, R. & Montes, B, (2014). Analysis of current gender stereotypes. *Anal. Psicol.* vol.30 (3). Murcia: Scielo. Recuperado de

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-97282014000300028

De Rosa, E. (2024). Violencia y bullying: las consecuencias emocionales en la salud mental de niños y adultos. *Infobae*. Recuperado de

<https://www.infobae.com/salud/2024/10/02/violencia-y-bullying-las-consecuencias-emocionales-en-la-salud-mental-de-ninos-y-adultos/>

Delgado, M. (2006). Círculos virtuosos. Nuevos lenguajes para la exclusión social. *Anthropos*, Barcelona. Pp. 1-24. Recuperado el 20/03/2015 de

<https://campusvirtual.uclm.es/course/view.php?id=7880>

Maalouf, A. (1999). *Identidades asesinas*. Alianza: Madrid. Pp. 51-59. Recuperado el 25/02/2015 de <https://campusvirtual.uclm.es/course/view.php?id=7880>

Martín, F. (2020). La agresividad humana y sus interpretaciones. *La Albolafia: Revista de Humanidades y Cultura* (nº 20) págs. 427-441. Recuperado de

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7720611>

Material de aprendizaje del módulo 1. (2026). *Fundamentos sobre la igualdad de trato y la no discriminación*. INAP.

Naciones Unidas (2026). *Incrementar la igualdad y combatir la discriminación*. Recuperado de <https://www.ohchr.org/es/about-us/what-we-do/our-roadmap/enhancing-equality-and-counteracting-discrimination>

Rebolledo, M. (2022), *Guía para educar en la corresponsabilidad dirigida a familias*. Ministerio de Igualdad: Ayuntamiento de Lebrija. Recuperado de

<https://www.equipoagoragenero.com/wp-content/uploads/2022/07/Guia-Educacion-en-la-corresponsabilidad.pdf>

Ricardo, R. (2020). Androcentrismo y sesgo androcéntrico: definición y ejemplos, *Estudyando*. Recuperado de <https://estudyando.com/androcentrismo-y-sesgo-androcentrico-definicion-y-ejemplos/>